

O'QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATINI INNOVATSION TEXNLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

G'ANIYEVA NARGIZA ALIJONOVNA*¹

EGAMQULOVA MALIKABONU ELYOR QIZI²

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti o'qituvchisi

² Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti,

Pedagogika yo'nalishi 3bosqich talabasi

E-mail: ganiyevanargiza553@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19357687>

Abstract

O'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishda texnologiyalarni o'rni muhim ahamiyatga ega. Ijodiy faoliyatni rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarni to'g'ri qo'llash lozim sanaladi. Ushbu maqolada o'quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirishda texnologiyalarni o'rni hamda uning yordamida o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish va shu bilan birga ijodkorlikning o'quvchi hayotida tutgan o'rni ko'rib chiqiladi. O'quvchilarning qiziqishlari, ijodkorligini rivojlantirish uchun esa bajarilishi va yaratilishi kerak bo'lgan ishlar hamda muhit aniqlanadi. Milliy va xorijiy olimlar qarashlari asosida kreativ fikrlashni shakllantirish mexanizmlari yoritiladi. Innovatsion texnologiyalarni tizimli qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Keywords: Ijodiy faoliyat, texnologiya, ijodkorlik, qobiliyat, faoliyat, mehnat, tasavvur, qiziqish.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdir. Globallashuv sharoitida innovatsion tafakkurga ega, mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxslarni shakllantirish dolzarb masalaga aylandi.

Ijodiy qobiliyat - bu shaxsning yangi g'oyalar yaratish, noodatiy yechim topish va muammoli vaziyatlarga kreativ yondasha olish qobiliyatidir. Uni rivojlantirish esa pedagogik jarayonni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etishni taqozo etadi.

Ijodkorlik tufayli o'quvchi o'rganishga ijobiy munosabatda bo'ladi va uning o'rganishi yanada qiziqarli bo'ladi. Yoshlikdan egallangan ijodkorlik tufayli insonlar kundalik hayotidagi muammolarni osonlikcha hal qila oladilar va balog'at yoshida samaraliroq harakat qiluvchi darajada bo'ladilar. Bu ta'limning asosiy maqsadlaridan biridir: o'quvchilarni kelajak hayoti uchun yaxshi tayyorlash va ularning samarali ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi. Bu borada faol qo'llaniladigan shakl, metod va vositalar hamda ularning ahamiyatiga alohida e'tibor berilmoqda. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda foydalaniladigan metod va vositalar o'quvchilarning turli sharoitlarga moslashish, jamiyatni hurmat qilish, g'oyalarga bag'rikeng munosabatda bo'lish kabi intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishi ham kutiladi. Pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri barcha o'quvchilarning ijodiy faoliyati har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Shu bilan bir qatorda, muayyan sohalarida chuqur qiziqishlari, intilishi va qobiliyatini namoyon qilayotgan o'quvchilarni aniqlash, ularga keyingi rivojlanishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berish lozim. Buning uchun maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga doir shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu o'rinda o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda foydalaniladigan shakl, metod va vositalarning ahamiyati va o'rni yanada ortadi. Bu borada o'qituvchining sa'yi-harakatlari ham juda muhim sanaladi. Biz yashayotgan maktab davr oldiga erkin, ijodiy, bilimli, madaniy va faol insonni tarbiyalash vazifasini qo'ydi. Insonning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi esa dolzarb muammo hisoblanadi. Bunda maktab katta rol o'ynaydi va bizning fanimiz esa ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Zero, har bir insonning qobiliyatlarini rivojlantirish, avvalo, mehnatga ijodiy munosabatni rivojlantirishdir. Bunday hollarda esa mehnat bilim faoliyati, vazifaga mustaqil munosabat manbai sifatida qaraladi. Mehnatga ijodiy munosabat jarayonida har bir insonda qat'iyatlilik, qiziquvchanlik, tashabbuskorlik, mustaqillik, mehnat qilishning eng yaxshi usuli va tanlash qobiliyati kabi muhim fazilatlar shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy faoliyatni shakllantirish va rivojlantirishda ta'lim muassasalarining o'zni muhim bo'lib, ta'lim-tarbiya sifatini integratsiyalash, o'quv dialogi asosida ta'lim jarayonini individuallashtirish, hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishning metodik tizimini takomillashtirish talab etiladi. Ijodkorlik faoliyatning turli holatlarida namoyon bo'ladi. Qiziqish, ilhom, intilish va boshqa omillar ijodkorlikning inson ongida paydo bo'lishidan tortib, uning namoyon bo'lishigacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. Shaxsda faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi, ilgari maqsad qilib qo'yilmagan, hal etuvchi vosita sifatida qaraladi. Ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda ijodiy qobiliyatni shakllantirishga, ilmiy-ijodiy izlanishlarga yo'naltiruvchi, bilishga oid ilmiy faoliyatni tashkil etish shakl va metodlaridan foydalanish o'z samarasini beradi. Bu borada ijodiy faoliyatni rivojlantirish darslarida dialog-darslar, munozara, bahs, suhbatlar, muammolar qo'yish va ularni yechish darslari, ishtirokchilik darslari, modellashirish, badiiy-texnik ijodkorlik, ijod qilish, kichik kashfiyotlar yaratish, innovatsion metodlardan foydalanish eng samarali hisoblanadi. Men yetakchi pedagogik g'oyalarni talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish deb bilaman.

Mavzuni o'qitish jarayonida quyidagi vazifalarni hal qilish zarur: uy sharoitida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, politexnik bilimlar va atrof-muhit madaniyatini shakllantirish, mustaqillik va ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish, o'quvchilarda kasbiy o'zini-o'zi belgilash, mehnatsevarlik va mehnat madaniyatini rivojlantirish, estetik tuyg'u va badiiy tashabbusni rivojlantirish. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bu ijodiy ishlar, loyihalar, o'yinlar, muammoli vaziyatlar, o'quv va kognitiv jarayonni tashkil etishda ijodkorlik elementlarini qo'llash natijasidir. Har qanday odam yangi, o'ziga xos, g'ayrioddiy narsaga tez e'tibor qaratadi. Hatto kichkina bola ham o'yinchog'ini yaxshi o'rganib olgan bo'lsa-da, undan o'z maqsadiga muvofiq foydalanmaydi. Bola uni avvaliga o'ziga xos bo'lmagan funksiyalari bilan boshqa obyekt sifatida ishlatishga harakat qiladi. Shunday qilib, yaratish qobiliyati bolada erta bolalikdan paydo bo'ladi. O'quvchilar tomonidan ijodiy buyumlarni yaratishda mustaqillik, o'qituvchi o'quvchilarga ijodiy buyumlarni yaratishga imkon beradigan ma'lum umumiy kasbiy bilimlarni taqdim etganda paydo bo'ladi. Maktabgacha yoshdan boshlab ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va ushbu muammoga maktab yoshida jiddiyroq munosabatda bo'lish kerak, chunki aynan shu davrda bolaning to'laqonli shaxsiyati shakllanadi va o'qituvchilarning vazifasi - bolada o'ziga xos ijodiy qobiliyatni rivojlantirish, ijodiy shaxs qilib yetishtirishdan iborat bo'ladi. Shuni ham ta'kidlashni istardimki, bolalarning jamoaviy ijodiga katta ahamiyat berish, juft va kichik guruhlarda ishlash muhim hisoblanadi. Bolalarni asta-sekin kollektiv ijodiy ishlarga ko'niktirish kerak. Shu bilan birga, faol bolalarni kamroq faol bolalar bilan birlashtirish yaxshidir. Bolalarni o'zlarining qobiliyatlariga qarab ishlarni guruhlariga taqsimlashga o'rgatish lozim. Shu tariqa, hatto darsda faol qatnashmaydigan bolalar ham o'z g'oyalarini taklif qila boshlaydilar, o'zlarining yashirin imkoniyatlaridan foydalanib, iloji boricha yaxshiroq harakat qilishga intiladilar va ular hali ham taxmin qila olmagan guruhning umumiy darajasiga yetishadilar. O'quvchilar tomonidan ijodiy buyumlarni yaratishda mustaqillik, o'qituvchi, o'quvchilarga ijodiy buyumlarni yaratishga imkon beradigan ma'lum umumiy kasbiy bilimlarni taqdim etganda paydo bo'ladi. Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri - ijodkor, mustaqil fikrlovchi va raqobatbardosh shaxsni shakllantirishdan iboratdir. Jamiyat taraqqiyoti, fan va texnika rivoji ta'lim mazmuni hamda metodlariga yangicha yondashuvni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish ta'lim jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. An'anaviy ta'lim usullari o'quvchilarning bilim olishini ta'minlasa-da, ularning ijodiy tafakkurini to'liq shakllantirishda yetarli samara bermaydi. Shuning uchun ham innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Pedagogik tadqiqotlarda ijodiy qobiliyat o'quvchilarning intellektual faolligi, tashabbuskorligi va o'zini namoyon etish ehtiyoji bilan chambarchas bog'liq holda talqin etiladi. Loyihaviy ta'lim o'quvchilarning mustaqil izlanish olib borishi, axborotni tahlil qilishi va natijani amaliy mahsulot ko'rinishida taqdim etishini ta'minlaydi. Bu jarayon ijodiy yondashuv, mas'uliyat va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalar - bu ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik, axborot-kommunikatsiya va raqamli vositalar majmuasidir. Ular ta'lim jarayonini faollashtirish, o'quvchilarni bilim olish jarayonining faol subyektiga aylantirish imkonini beradi. Innovatsion texnologiyalar asosida ijodiy qobiliyatni rivojlantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Muammoli vaziyat yaratish

O'quvchilarda fikrlash faolligini oshirish uchun muammoli savollar qo'yiladi.

Interaktiv metodlardan foydalanish

“Klaster”, “Aqliy hujum”, “Debat”, “Loyiha metodi” kabi metodlar kreativ fikrlashni rivojlantiradi.

Pedagogik texnologiyalar nazariyasi bir qator olimlar tomonidan tadqiq etilgan. N. Saidahmedov pedagogik texnologiyani ta'lim jarayonini oldindan loyihalash va kafolatlangan natijaga erishishga qaratilgan tizimli jarayon sifatida izohlaydi. Muallif pedagogik mahoratni innovatsion yondashuv bilan uyg'un holda ko'radi.

R. Ishmuhammedov ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning kreativ va mustaqil fikrlashini rivojlantirishini ta'kidlaydi. Ayniqsa, interaktiv metodlar va muammoli ta'lim samaradorligi alohida qayd etiladi.

Tolipov va M.Usmonboyeva pedagogik texnologiyalarni kompetensiyaviy yondashuv asosida tahlil qilib, ta'lim jarayonini tizimli boshqarish zarurligini asoslaydi.

B. Xodjayev ta'lim jarayonini ilmiy tashkil etish va metod hamda vositalarning uyg'unligi o'quvchi shaxsini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

B.S.Bloom tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiya yuqori darajadagi tafakkur operatsiyalarini (tahlil, sintez, baholash) rivojlantirish orqali ijodiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuni ham ta'kidlash istardimki, bolalarning jamoaviy ijodiga katta ahamiyat berish, juft va kichik guruhlarda ishlash muhim hisoblanadi. Bolalarni o'zlarining qobiliyatlariga qarab ishlarni guruhlarga taqsimlashga o'rgatish kerak.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilar ijodiy faoliyatni shakllantirish shart-sharoitlar deganda, avvalo, ana shu shart-sharoitlarning paydo bo'lishi, amalga oshishi hamda rivojlanish jarayoni tushuniladi. Ijodkor kishiga xos bo'lgan bu xususiyatlar faqat demokratik muloqot uslubi tufayli shakllanadi. Bunday hollarda esa o'qituvchi insonning individual xususiyatlari, uning tajribasi, ehtiyojlari hamda imkoniyatlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi. Eng samarali yo'l bu ijodiy faoliyatga qo'shma ehtirosga asoslangan muloqot sanaladi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, ularni faol, mustaqil va ijodkor shaxs sifatida shakllantiradi. Shuning uchun ham ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlardan tizimli va maqsadli foydalanish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning samarali vositasidir. Ta'lim jarayonini texnologik va kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish o'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogning innovatsion faoliyati va metodik mahorati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Ularni tizimli va ilmiy asosda qo'llash o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun turli shart - sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ta'lim talablarini aniqlash va shu talablar asosida uning ustuvor yo'nalishlarini izlanuvchi ta'lim, muammoli vaziyatlar yaratish va ta'limga texnologik yondashuv asosida tashkil etilishi o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samaradorligiga zamin yaratadi.

References

- [1] Aliyeva E.G. Ijodiy qobiliyat va uning rivojlanish shartlari // Ta'lim faoliyatini psixologik tahlil qilish – 2003-yil
- [2] Ponomarev Ya.A. – Ijodiy fikrlash psixologiyasi – 1976-yil.
- [3] Vigotskiy L.S. – Ta'lim psixologiyasi – 1991-yil
- [4] Azarova L.N. – Boshlang'ich maktab o'quvchilarining ijodiy faoliyati individualligini qanday rivojlantirish kerak // Boshlang'ich maktab – 2004-yil